

Isolasi Serta Keberadaan Khamir Potensial Memfermentasi Nira Aren dan Pemiakan Tanaman Aren

Hylda (1910423003) Laboratorium Mikrobiologi, Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas, Padang

Mikrobiologi adalah salah satu cabang dari disiplin ilmu biologi yang mengkaji makhluk hidup (organisme) berukuran terlalu kecil untuk dapat dilihat dengan mata telanjang. Objek kajiannya adalah semua makhluk (hidup) yang perlu dilihat dengan mikroskop, khususnya bakteri, fungi, alga mikroskopik, protozoa, dan Archaea. Mikrobiologi sering disebut ilmu praktek dari Biokimia (Mayasari, 2020). Penerapan mikrobiologi pada masa kini masuk berbagai bidang dan tidak dapat dipisahkan dari cabang lain karena diperlukan juga dalam bidang farmasi, kedokteran, pertanian, ilmu gizi, teknik kimia, bahkan hingga astrobiologi dan arkeologi. Salah satu cabang ilmu yang erat kaitannya dengan Ilmu Mikrobiologi yaitu Fisiologi tumbuhan. Fisiologi tumbuhan merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan yang menyebabkan tumbuhan tersebut dapat hidup. Fisiologi Tumbuhan juga mempelajari tentang proses, fungsi, dan aktivitas tumbuhan dalam menjaga dan mengatur kehidupannya. Biokimia adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang peranan berbagai molekul dalam reaksi kimia dan proses yang berlangsung dalam makhluk hidup. Salah satu proses biokimia yang terjadi ialah fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol adalah proses biologi dimana gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa diubah menjadi energi seluler dan juga menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai produk sampingan.

Tanaman aren atau enau (*Arenga pinnata* Merr) dapat tumbuh tersebar hampir di seluruh Indonesia yang berada di garis lintang iklim tropis. Gula aren dikonsumsi sebagai bahan makanan dan industri. Industri yang selama ini banyak menggunakan aren antara lain untuk pembuatan kecap. Potensi aren yang cukup besar merupakan potensi ekonomi yang dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan, melalui upaya pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Pohon aren memiliki potensi ekonomi yang tinggi karena hampir semua bagiannya dapat memberikan keuntungan finansial. Buahnya dapat dibuat kolang-kaling yang digemari oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Daunnya dapat digunakan sebagai bahan kerajinan tangan dan bisa juga sebagai atap, sedangkan akarnya dapat dijadikan bahan obat-obatan. Dari batangnya dapat diperoleh ijuk dan lidi yang memiliki nilai ekonomis. Selain itu, batang usia muda dapat diambil sagunya, sedangkan pada usia tua dapat dipakai sebagai bahan furnitur. Namun dari semua produk aren, nira aren yang berasal dari lengan bunga jantan sebagai bahan untuk produksi gula aren adalah yang paling besar nilai ekonomisnya. Berbagai produk yang dapat dihasilkan dari tanaman aren antara lain: gula aren, bioetanol aren, cuka aren, ijuk aren, kayu aren, kolang-kaling, nata pinnata, nira, tepung aren, tuak, dan lain-lain. Gula aren merupakan produk yang paling dikenal oleh masyarakat luas. Selama ini keberadaannya telah menjadi sumber mata pencaharian penting bagi para petani di sentra-sentra produksinya. Tanaman aren merupakan salah satu yang menjadi penyumbang bagi penyediaan bioetanol dalam rangka pengembangan bioetanol saat ini (Bambang, 2007). Menurut Effendi (2009) dan Ditjen Perkebunan (2004) Aren (*Arenga pinnata* Merr.) merupakan tanaman palma daerah tropis basah yang dapat beradaptasi baik pada berbagai agroklimat serta memiliki banyak kegunaan salah satunya dikembangkan sebagai tanaman penghasil bioetanol. Fermentasi alkohol pada nira aren terjadi secara spontan akibat adanya mikroba yang berasal dari nira itu sendiri yang merupakan mikroorganisme indigenous. Secara umum khamir merupakan produsen utama

penghasil alkohol salah satunya adalah genus *Saccharomyces*. Sel khamir lebih banyak digunakan untuk memproduksi alkohol secara komersial dibandingkan dengan bakteri. Hal ini disebabkan karena khamir dapat memproduksi alkohol dalam jumlah besar (Gunasekaran dan Raj, 1999). Khamir memiliki beberapa enzim penting seperti fosfatase, lipase, zimase dan proteinase yang menyebabkan khamir memegang peran penting dalam dekomposisi senyawa organik dan dapat digunakan untuk keperluan industri (Spencer and Spencer, 1997). Besarnya peranan dan efisiensi khamir dalam industri fermentasi terutama fermentasi alkohol. Khamir menjadi pelaku penting dalam industri bioetanol yang menggunakan substrat bergula. Sementara khamir yang aktif memproduksi alkohol dapat diisolasi dari substrat alami yang mengandung gula termasuk nira aren. Menurut Azizah dkk., (2012) semakin tinggi kadar gula dalam suatu nira menandakan semakin besar nutrisi yang akan digunakan untuk pertumbuhan mikroba. Mikroba tersebut memanfaatkan sukrosa dan komponen lain untuk hidupnya serta mengalami perkembangbiakan sehingga jumlah dan jenis mikroba akan meningkat dan menyebabkan perubahan fisiokimia nira (Jaya dkk., 2015). Menurut Fardiaz (1989) khamir yang bersifat fermentatif 70% dari glukosa di dalam substrat akan diubah menjadi karbondioksida dan alkohol, sedangkan sisanya 30% tanpa adanya nitrogen akan diubah menjadi produk simpanan sebagai cadangan yang akan digunakan kembali melalui fermentasi jika glukosa di dalam medium sudah habis. Khamir yang bersifat oksidator kuat tidak dapat melakukan fermentasi alkohol. Menurut Pontoh (2007), nira segar mengandung 13,9-14,9% sukrosa, 0,04% abu, 0,2% protein, dan 0,02% kadar lemak. Nira aren memiliki kandungan gula sekitar 10-15% yang sangat mudah terfermentasi menjadi alkohol. Proses fermentasi terjadi mulai dari penyadapan, penampungan nira di bumbung, sampai saat sebelum diproses (Herman dan Yunus, 1987). Winarno (1993) menambahkan, bahwa nira aren sangat mudah mengalami kerusakan, mempunyai sifat mudah menjadi asam karena adanya proses fermentasi oleh mikroba dan nilai pH nira aren yang baru menetes dari tandan bunga berkisar 7,0. Dalam keadaan segar nira berasa manis, berbau khas nira dan tidak berwarna, akan tetapi pengaruh keadaan sekitarnya menyebabkan nira aren mudah terkontaminasi dan mengalami fermentasi sehingga rasa manis pada nira aren cepat berubah menjadi asam (pH menurun). Produk-produk nira dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu yang tidak mengalami proses fermentasi dan yang mengalami fermentasi (Barlina dan Lay, 1994). Nira aren yang masih segar dan rasanya manis dapat langsung diminum, atau dapat dibiarkan terlebih dahulu mengalami fermentasi sebelum diminum.

Karena manfaat dan kegunaan tanaman aren yang banyak maka dibutuhkan pembudidayaan terhadap tanaman ini. Penanaman aren dari hasil pembibitan biji belum banyak dilakukan di Indonesia. Beberapa petani biasanya menanam aren dengan memindahkan bibit yang sudah tumbuh alami di kebun. Potensi tanaman aren yang cukup besar tersebut perlu mendapat dukungan penelitian, khususnya penelitian budidaya tanaman yang selama ini belum banyak dilakukan. Untuk mendukung pengembangan dan budidayanya maka dibutuhkan bibit yang bermutu melalui pembibitan yang baik (Saleh, 2004). Zat pengatur tumbuh tanaman adalah senyawa organik yang bukan hara, yang dalam jumlah sedikit dapat mendukung, menghambat dan dapat merubah proses fisiologis tumbuhan. Untuk mendapatkan hasil perbanyak bibit yang baik selain perlu memperhatikan media tumbuh, diperlukan zat pengatur tumbuh (zpt) untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Auksin merupakan salah satu hormon yang dapat berpengaruh terhadap pembentukan akar, perkembangan tunas, kegiatan sel-sel meristem, pembentukan bunga, pembentukan buah dan terhadap gugurnya daun dan buah (Dwidjoseputro, 1994). Gardner, dkk (1991) menyatakan bahwa tanaman dapat memproduksi sendiri hormon

auksin endogen. Auksin diproduksi dalam jaringan meristematik (yaitu tunas, daun muda dan buah). Irwanto (2001) menyatakan bahwa sebenarnya hormon sudah tersedia secara alami pada tumbuhan, namun tetap harus dapat diberikan pada tanaman dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan berakar, mempercepat proses pertumbuhan akar, meningkatkan jumlah dan kualitas akar, dan mengurangi keragaman jumlah dan kualitas perakaran.

Kondisi pertumbuhan pada tanaman tidak hanya dipengaruhi oleh media tanam tetapi dapat juga dipengaruhi oleh faktor yang lain seperti faktor genetik, unsur hara, sinar matahari, kelembaban dan lain-lain. Damanik, dkk (2010) menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh dua faktor penting yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik sangat menentukan kemampuan tanaman untuk memberikan produksi yang tinggi serta sifat penting lainnya seperti kualitas hasil, ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit, kekeringan dan lain-lain. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan tanaman antara lain : temperatur, kelembaban, sinar matahari, susunan atmosfer, struktur tanah, reaksi tanah (pH), faktor biotik dan penyediaan unsur hara. Tanaman aren merupakan tanaman tahunan yang pengaruh dari setiap perlakuan pupuk, zat pengatur tumbuh, media tanam dan lain-lain pengaruhnya akan dapat dilihat dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, pengaruh perlakuan media tanam dan pemberian auksin diduga belum nampak pada pertumbuhan bibit aren. Hal ini dapat kita lihat dari penelitian kelapa sawit yang dilakukan Khaswarina (2001) bahwa pengaruh pemberian pupuk pada kelapa sawit belum berpengaruh nyata terhadap semua pengamatan parameter yang diamati.

Pohon aren merupakan pohon yang hampir semua bagian fisik maupun produknya dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi mulai dari daun hingga akarnya. Fermentasi alkohol pada nira Aren dapat terjadi karena adanya mikroba yang berasal dari nira sendiri yang merupakan organisme indigenus. Nira Aren sangat mudah mengalami kerusakan yang mempunyai sifat mudah menjadi asam karena adanya proses fermentasi oleh mikroba. Pada keadaan segar nira berasa manis dan berbau segar khas nira serta tidak berwarna. Dalam dalam pertumbuhan tanaman tidak hanya dipengaruhi oleh media tanam tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti faktor genetik Hara sinar matahari kelembaban dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N, A. N. Al-Baarri, dan S.Mulyani. (2012). Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap Kadar Alkohol, pH, dan Produksi Gas Pada Proses Fermentasi Bioetanol Dari Whey Dengan Substitusi Kulit Nanas. *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*. 1, 2.
- Barlina, R. dan A.Lay, 1994. Pengolahan nira kelapa untuk produk fermentasi nata de coco, alkohol dan asam cuka. *Jurna Penelitian Kelapa Vol.7 No.2 Thn.1994*. Balai Penelitian Kelapa, Manado.
- Damanik, M. M. B, Hasibuan, B. E, Fauzi, Sarifuddin, Hanum, H., 2010. Kesuburan Tanah dan Pemupukan. USU Press, Medan. Hal 17.
- Ditjen Perkebunan. (2004). Pengembangan Tanaman Aren di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Aren. Balai Penelitian Tanaman Kelapa dan palma Lain: 138-143.
- Dwidjoseputro, 1994. Pengantar Fisiologi Tumbuhan. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fardiaz, S. 1989. *Mikrobiologi Pangan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Pusa Antar Universitas Pangan dan Gizi. IPB
- Effendi, D.S. (2009). Aren, Sumber Energi Alternatif. *Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. 31,2:1-3.
- Gardner, F. P., R, Pearee dan R. L. Mithell., 1991. Fisiologi Tanaman Budidaya Penerjemah Herawawati Susilo, UI Press, Jakarta.
- Gunasekaran, P. and K. C. Raj. (1999). *Fermentation Technology-Zymomonas mobilis*. Departement of Microbial Technology, School of Biological Science. Mandurai Kamaraj University : India.
- Herman, A. Suryati dan M.Yunus. (1987). Kandungan Mineral Nira dan Gula Semut Asal Aren.J. Of Agro-based Industry. 4, 2 : 48-51.
- Irwanto, 2001. Pengaruh Hormon IBA (Indole Butyric Acid) Terhadap Persen Jadi Stek Pucuk Meranti Putih (*Shorea montigena*). *Skripsi*. Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Ambon.
- Jaya, Riko S., G. Sentosa, dan Ridwansyah. (2015). Pengaruh Suhu Pemanasan dan Lama Penyimpanan Terhadap Perubahan Kualitas Nira Aren (*Arenga pinnata*). *J.Rekayasa Pangan dan Pert*. 4,1.
- Khaswarina, S., 2001. Keragaan Bibit Kelapa Sawit Terhadap Pemberian Berbagai Kombinasi Pupuk di Pembibitan Utama. *Jurnal Natur Indonesia III (2) : 138-150*.

- Mayasari, U. (2020). Pengantar Mikrobiologi. *Mikrobiologi*, 1.
- Pontoh, J. (2007). Analisa Komponen Kimia Dalam Gula dan Nira Aren. Laporan pada Yayasan Masarang. Sulawesi Utara.
- Saleh, M. S., 2004. Pematahan Dormansi Benih Aren Secara Fisik Pada Berbagai Lama Ekstraksi Buah. Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian UNTAD. *Agrosains* 6 (2) : 79-83.
- Spencer, J. F. T. and D. M. Spencer. (1997). *Yeasts in Natural and Artificial Habitats*. Springer-Verlag :Berlin.
- Winarno, F.G. (1993). *Pangan, Gizi, Teknologi dan Konsumen*. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.